

MAKTABGACHA TA'LIMDA TA'LIMY FAOLIYAT
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O'YIN TEXNALOGIYALARIDAN
FOYDALANISH

Kalendarova Zarafshan Kalbaevna

Ilmiy rahbar: Qo'qon Universiteti "Ta'lim" kafedrası
Dotsent v.b.

Mamatojiyeva Barno Ismoiljon qizi

Maktabgacha Ta'lim yo'nalishi
1-22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709286>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida o'yin faoliyatining ahamiyati, turlari, o'yinni tashkil etishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning mazmuni, ahamiyati, mexanizmi, xususiyati va afzalliklari, hozirgi sharoitda maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatida pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, faoliyatning samaradorligini yanada oshirishda texnologiyalarning ahamiyati to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, texnologiya, o'yin, faoliyat, mazmun, xususiyat, samaradorlik, raqobat.

Jamiyatimizda ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar kundan-kunga o'zgarib, yangilanib bormoqda. Xususan, har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faollikka ega shaxsni tarbiyalash bugungi kun ta'lim siyosatining dolzarb muammosiga aylangan. Bunday shaxsni tarbiyalash esa, albatta, erta yoshdan boshlanishi lozim. Shu jihatdan, maktabgacha ta'lim bosqichi ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida alohida o'rin egallaydi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim bolaning individual xususiyatlarini aniqlash, uni ijtimoiy hayotga tayyorlash, dunyoqarashi, tafakkuri va nutq faoliyatini rivojlantirishda asosiy zamin hisoblanadi.

Hozirgi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri bu – raqobatbardosh, ijodiy fikrlovchi, mustaqil qaror qabul qila oladigan, ijtimoiy faol, zamonaviy kasb-hunar va texnologiyalarni egallagan barkamol shaxsni shakllantirishdir. Bu jarayon, o'z navbatida, ta'lim bosqichlarining har birida, ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichida samarali yondashuvlar, zamonaviy metodlar, innovatsion texnologiyalar, xususan, o'yin texnologiyalaridan oqilona foydalanishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda bu borada qabul qilingan qaror va farmonlar, xususan, "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"

o‘yin asosida o‘qitish, innovatsion metodlar va texnologiyalarni joriy etish orqali bolalarning rivojlanishiga erishishni asosiy vazifa qilib belgilagan. Mazkur hujjatlarda bolalarda ijodiy tafakkurni, ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni, til va muloqot madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, ayniqsa, o‘yin texnologiyalarining tutgan o‘rni yuqori baholangan.

Mamlakatimizda maktabgacha ta‘lim tizimi islohotlar yo‘liga qo‘yilgan bir davrda, Prezidentimiz tomonidan 2019-yil 8-noyabrda imzolangan PQ-4527-sonli, “2020–2030 yillarda “Maktabgacha va maktab ta‘limini rivojlantirish konsepsiyasi”da, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, innovatsion metodikalarni keng joriy etish, o‘yin orqali o‘qitish va tarbiyalash samaradorligini oshirish asosiy vazifalardan biri etib belgilangan¹.

Shuningdek, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni – “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, maktabgacha ta‘limning qamrovini kengaytirish va sifatini oshirish, bolalarni bog‘cha davridayoq zamonaviy bilim, ko‘nikma va kompetensiyalar bilan tanishtirish zarurligi ta‘kidlangan².

“Maktabgacha ta‘lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2018-yil 30-sentabrdagi PQ-3955-son³, ushbu qaror maktabgacha ta‘lim tizimini boshqarishni takomillashtirish, davlat va nodavlat maktabgacha ta‘lim muassasalarini kengaytirish, kadrlar salohiyatini oshirish va ta‘lim sifatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilaydi.

Shu o‘rinda 2024-2025-yillarda maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturida maktabga tayyorlov guruhlari va boshlang‘ich ta‘limning o‘quv dasturlari uzviyligini ta‘minlashga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Ular quyidagilar:

1. Maktabga tayyorlov guruhlari va boshlang‘ich ta‘limning o‘quv dasturlarini ko‘rib chiqish bo‘yicha ishchi guruhni shakllantirish.

2. Xalqaro tajribalar asosida maktabga tayyorlov guruhlari va boshlang‘ich ta‘limning o‘quv dasturlari uzviyligini ta‘minlash maqsadida ushbu dasturlarni qayta ko‘rib chiqish

3. Takomillashtirilgan o‘quv dasturlarini ta‘lim jarayoniga bosqichma-bosqich joriy etish.

Zamonaviy pedagogikada o'yin texnologiyalari nafaqat bolalarning e'tiborini jalb etuvchi vosita, balki ularning faol ishtirokini ta'minlaydigan, tafakkurini rivojlantiradigan, ijtimoiylashuvga olib keladigan kuchli pedagogik mexanizm sifatida e'tirof etilmoqda. O'yin – bu bolaning o'zini anglash, atrofdagi borliqni idrok etish va unda faol harakat qilish vositasi hisoblanadi.

O'yin jarayonida bola nafaqat mavjud bilimlarni mustahkamlaydi, balki o'ziga xos muloqot uslubi, nutq madaniyati, muomala ko'nikmalari, ijodiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Bugungi kunda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida maktabgacha ta'limdagi eng samarali yondashuvlardan biri bu – Play-Based Learning (o'yin asosida o'qitish) bo'lib, ushbu modelda o'yinlar orqali o'rgatish bolaning bilim, malaka va kompetensiyasini kompleks shakllantirishda muhim omil sifatida qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu yakuniy loyiha ishida maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'limiy faoliyatning samaradorligini oshirish masalasi ilmiy asosda yoritiladi.

Bu orqali:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida o'yin texnologiyalarining pedagogik salohiyati aniqlanadi;
- o'yin faoliyatining samarali metodlari va shakllari aniqlab chiqiladi;
- innovatsion yondashuvlar asosida ta'limiy mashg'ulotlarning natijadorligi tahlil qilinadi;
- ilg'or xorijiy tajribalar asosida taklif va tavsiyalar shakllantiriladi.

Psixologik-pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, o'yin — bu bolaning eng tabiiy faoliyat turi bo'lib, u orqali bola atrof-muhitni o'rganadi, o'zini anglaydi va o'zaro munosabatlarni shakllantiradi. Vygotskiy, Elkonin, Leontev kabi klassik olimlarning ilmiy merosida o'yin bolaning shaxsiyati va kognitiv funksiyalarning rivojlanishida yetakchi faoliyat turi sifatida qaraladi. Aynan o'yin orqali bola obrazli tafakkurga ega bo'ladi, muloqot madaniyatini egallaydi, muammoli vaziyatlarda yechim topishga o'rganadi. Shu boisdan ham zamonaviy ta'limda o'yin texnologiyalari pedagogik jarayonning ajralmas bo'lagiga aylanmoqda.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida o'yin texnologiyalari alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, rol o'ynash o'yinlari orqali bolalar ijtimoiy rollarni anglaydi, empatiya, hamdardlik, tushunish kabi insoniy fazilatlarini o'zlashtiradi. Didaktik o'yinlar esa, bolalarning diqqat, xotira, tafakkur, muammoli vaziyatlarni hal qilish

ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, sport-o'yin faoliyati bolalarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, sog'lom raqobat va jamoaviylik tamoyillarini ham shakllantiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar uchun o'yin texnologiyalarining mohiyatini chuqur anglash, ularni to'g'ri tanlash va samarali tashkil etish, zamonaviy o'quv-tarbiya metodikasining asosiy talablari qatoriga kiradi. Bu borada tarbiyachining ijodiy yondashuvi, metodik bilim darajasi, psixologik tayyorgarligi, bolalarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda mashg'ulotlarni olib borishi muhim hisoblanadi. Shuningdek, o'yin texnologiyalarini qo'llashda bolaning mustaqil fikrlashi, tashabbus ko'rsatishi, erkin muloqotda bo'lishi, ijtimoiy rollarni ijro etishi uchun qulay psixologik muhit yaratish zarur.

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ularning bilish faoliyatini faollashtirish va o'quv jarayoniga qiziqishini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Bunda innovatsion texnologiyalardan, xususan, o'yin texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Shuningdek, yosh bolalar bilan ishlashda didaktik o'yinlarning metodik jihatdan yetarlicha ishlab chiqilmaganligi, amaliyotda umumiy va takrorlanuvchi shakllarda qo'llanilishi, tarbiyachilar orasida zamonaviy o'yin texnologiyalari bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarning mavjud emasligi bilan ham bog'liq. Shuningdek, interaktiv vositalar — raqamli o'yinlar, simulyatorlar va multimedia platformalarining ham pedagogik jihatdan to'g'ri tanlanmasligi ayrim hollarda bolalarning o'quv motivatsiyasini pasaytirishi yoki ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, o'yin texnologiyalaridan foydalanishda ilmiy-metodik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

O'yin — bu bolaning psixologik va ijtimoiy rivojida yetakchi faoliyat turi sifatida e'tirof etilib, ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalarining qo'llanishi uning bilish faoliyatini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish kabi maqsadlarga xizmat qiladi. Bu borada ko'plab o'zbek va xorijiy olimlar tomonidan nazariy asoslar ishlab chiqilgan hamda amaliy tadqiqotlar olib borilgan. Quyidagi adabiyotlar tahlilida avvalo o'yin fenomenining psixologik va pedagogik asoslarini ishlab chiqqan klassik olimlarning ishlari, so'ngra zamonaviy o'zbek va xorijiy olimlarning izlanishlari yoritiladi.

Ro'zmatova M.B. - maktabgacha ta'lim sohasidagi o'yin texnologiyalari bo'yicha muhim ilmiy ishlanmalar yaratgan olimlardan biri. O'yin texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi va pedagogik jarayonlarda samaradorligini oshirishga doir olib borgan izlanishlari bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga qaratilgan. O'yin texnologiyalariga doir ilmiy ishlanmalari asosan o'yinlarni maktabgacha ta'limda pedagogik vosita sifatida qo'llashga qaratilgan.

M.B.Ro'zmatovanning fikricha, o'yinlar bolalar uchun faqat vaqt o'tkazish uchun emas, balki ta'limni rivojlantirish, bilim olishni qulay va qiziqarli qilishning ham samarali usulidir. Ilmiy ishlanmalarida o'yin texnologiyalarining bolalarda yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish jarayonida qo'llanilishi, shuningdek, bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanishiga ta'siri yoritilgan. Ro'zmatovanning ilmiy izlanishlarida o'yinlar pedagogik va didaktik funksiyalarga ega ekanligi ta'kidlanadi. Unga ko'ra, o'yinlar:

- **Kognitiv rivojlanishga ta'sir qiladi:** Bolalar o'yinlar orqali o'zlarining tafakkur, diqqat, xotira kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- **Emotsional jihatdan rivojlanadi:** O'yinlar bolalarda hissiyotlar, his-tuyg'ular va ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradi.

- **Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi:** Jamoaviy o'yinlar bolalar orasida muloqot, hamkorlik, o'zaro hurmat va fikr almashish ko'nikmalarini rivojlantiradi⁴.

M.B. Ro'zmatova o'zining ilmiy ishlarida maktabgacha ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, jumladan, raqamli o'yinlar va interfaol texnologiyalarni qo'llash zarurligini ko'rsatgan. U raqamli o'yinlarning pedagogik samaradorligi haqida ilmiy tahlillar olib borib, bu texnologiyalar bolalarning o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va interfaol qilishga yordam berishini ta'kidlagan. Raqamli o'yinlar bolalarga an'anaviy metodlarga qaraganda ko'proq ma'lumotni samarali tarzda o'rgatish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar bolalarda ko'nikmalarni rivojlantirishga, masalan, raqamli vositalardan foydalanishni o'rganishga yordam beradi. Ilmiy ishlarida o'yin texnologiyalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli katta.

Shuningdek o'yinlarni maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning pedagogik ahamiyatini ko'rsatib, o'yin texnologiyalarining tarbiyachilar uchun metodik vosita sifatida qanday ishlatilishini o'rgangan. M.B. Ro'zmatovanning fikriga ko'ra, o'yinlar bolalarni o'rganishga jalb etishda eng samarali vositalardan biridir, chunki o'yin bolaning tabiiy qiziqishini uyg'otadi

va o'rganish jarayonini tabiatiga moslashtiradi. O'yin texnologiyalarining bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sirini bir nechta sohalarda aniqlagan:

- **Jismoniy rivojlanishi:** Jismoniy faoliyatga asoslangan o'yinlar bolalarning motorikasi va tanaviy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- **Emotsional va psixologik rivojlanishi:** Emotsional o'yinlar bolalarning hissiyotlarini boshqarish va atrof-muhitga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- **Ijtimoiy rivojlanishi:** Rolli o'yinlar, guruhli o'yinlar bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini, muloqot qilish va jamoaviy ish qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

N.Qosimovning fikricha, o'yin bolaning hayotga bo'lgan munosabatini, o'zini anglashini va boshqa bolalar bilan muloqotini shakllantiradi. O'yinlarning maktabgacha ta'limdagi o'rnini aniq belgilab beradi. U o'yinlarning pedagogik maqsadlarga mos ravishda turlarga bo'linishini ko'rsatgan. Masalan, u o'yinlarni quyidagi turlarga ajratadi:

N.Qosimovning ishlanmalarida har bir o'yin turi o'ziga xos pedagogik

maqsadga xizmat qiladi, va ularni tanlashda bolalarning yoshiga va individual xususiyatlariga moslashtirish zarurati alohida ta'kidlanadi.

N.Qosimovning tadqiqotlarida o'yinlarning bolaning rivojlanishidagi roli alohida o'rin tutadi. U o'yinlarni bolaning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishidagi muhim vosita deb hisoblaydi. Masalan:

• **Kognitiv rivojlanish:** O'yinlar bolalarning tafakkurini rivojlantiradi, ular murakkab vaziyatlarda mantiqiy fikrlashni o'rganadilar va yangi bilimlarni o'zlashtiradilar.

• **Emotsional rivojlanish:** O'yinlar bolalarda hissiyotlarni boshqarish, o'z hissiyotlarini tushunish va boshqalarga hamdardlik ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

• **Ijtimoiy rivojlanish:** Rolli o'yinlar va guruhli o'yinlar bolalarda muloqot qilish, jamoada ishlash va o'zaro yordam berish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

N.Qosimova o'yin texnologiyalarining maktabgacha ta'lim jarayoniga samarali tarzda joriy etilishi masalasi alohida muhim o'rin egallaydi. U o'yin texnologiyalarini didaktik usul sifatida qo'llashda pedagoglarning o'z metodik va kreativ yondashuvlarini qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Olima pedagog-tarbiyachilarni bolalar bilan o'yinlar o'ynashda metodik yondashuvlarga e'tibor qaratishga chaqiradi va har bir o'yin turini to'g'ri tanlash va uning maqsadga muvofiqligini ta'minlash pedagog - tarbiyachilardan ijodiy yondashuvini talab qiladi. O'yinlarning ta'limda va bolalar rivojlanishidagi o'rnini yagona tizim sifatida ko'rsatadi. U o'yin texnologiyalarining nafaqat individual, balki guruhli faoliyat sifatida ham samarali bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. O'yinlar bolalarda o'z-o'zini anglash va ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birga, ularning individual xususiyatlarini hisobga olib, ta'limning har bir bosqichida moslashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi 2024-2025-yillarda maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar DASTURI. PF-152-son

2.Sharipova, G. S. (2019). Corporate basics of preparing students for professional pedagogical activity. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) ISSN, 2509-0119.

3.Sharipova, G. S., & Madaminjonova, M. S. (2022, April). BASIC CONCEPT IN CLOTHES DESIGN. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 12-15).

4.Qosimova N. MAKTAB VA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xdqly6gAAAAJ&citation_for_view=xdqly6gAAAAJ:Y0pCki6q_DkC. (2020).

5. Ro'zmatova M.B. .Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinlardan foydalanishni samarali vositasi sifatida. (2024). Modern Education and Development, 9(1), 182-187.
6. KALENDAROVA, Z. K. (2021). PRIMARY EDUCATION-THE FOUNDATION OF GENERAL SECONDARY AND HIGHER EDUCATION. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (6), 350-332. <https://esiconf.org/index.php/AMSI/issue/view/9>
7. Kalendarova Zaravshan Kalbaevna. (2021). PRIMARY EDUCATION - THE FOUNDATION OF GENERAL SECONDARY AND HIGHER EDUCATION. Conference Zone, 330-332. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/482>
8. Kalendarova, Z. K. (2022). Innovative model of shaping students' creative thinking skills in primary education in the process of creating problem situations and its content. INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, 11-137.
9. Kalendarova Z. MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY TAJRIBALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 31. – C. 226-229.
- Kalendarova, Z. (2024). MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY TAJRIBALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 226-229.
- Kalendarova, Z. "MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY TAJRIBALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI." Science and innovation 3.Special Issue 31 (2024): 226-229.
10. Z.K. Kalendarova. (2025). DEVELOPING STUDENTS' THINKING ABILITY THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 12(04), 125-129. Retrieved from <https://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/2859>
11. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH. <https://scholar.google.com/citations?> Volume 2 issue 22 (44) | ISSN: 2181-4163.
12. Z.K.Kalendarova. (2025). TURLI DARAJADAGI AQLIY RIVOJLANISHGA EGA BOLALARNI O'QITISHGA YO'NALTIRILGAN TABAQALASHTIRILGAN TA'LIM (TANLAB O'QITISH) . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 46(2), 3-6. <https://scientific-jl.com/tal/article/view/17406>

